

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Rakhmonazarov, P.Y., (2022). Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 75-82.

Рахмоназаров, П.Й., (2022). Худудларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш самарадорлигини ошириш механизмлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 75-82.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656704>

Paxlovon Yigitalievich,
Rakhmonazarov

PhD, Senior Lecturer of the
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institut

UDC 338.24:504

**INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF
ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS IN THE REGION**

Abstract: *This article describes the economic and ecological systems of the regions and mechanisms for improving the efficiency of their management. The article also develops a conceptual model that ensures the interdependence of the state, business and society, realizing their interaction in the form of a non-profit partnership to ensure innovative sustainable development of the economic and environmental system.*

Key words: *sustainable development, environment, economic and ecological system, management, innovations, state, business, society.*

Пахловон Йигиталиевич Рахмоназаров

PhD, “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси
Фаргона политехника институти

**ХУДУДЛАРДА ИҚТИСОДИЙ-ЭКОЛОГИК ТИЗИМЛАРНИ БОШҚАРИШ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ**

Аннотация: *Ушбу мақолада худудларнинг иқтисодий-экологик тизимлари ва уларни бошқариш самарадорлиги ошириш механизмлари баён этилган. Шунингдек, мақолада иқтисодий ва экологик тизимнинг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг ўзаро алоқаларини нотижорат шериклик шаклида*

амалга оширадиган давлат, бизнес ва жамиятни ўзаро боғлиқлигини таъминловчи концептуал модел ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш, атроф-муҳит, иқтисодий-экологик тизим, бошқариш, инновация, давлат, бизнес, жамият.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕГИОНАХ

Пахловон Йигиталиевич Рахмоназаров

*PhD, старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация: В данной статье описаны экономические и экологические системы регионов и механизмы повышения эффективности их управления. Также в статье разрабатывается концептуальная модель, обеспечивающая взаимозависимость государства, бизнеса и общества, реализующая их взаимодействие в форме некоммерческого партнерства для обеспечения инновационного устойчивого развития экономико-экологической системы.

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, экономико-экологическая система, управление, инновации, государство, бизнес, общество.

Кириш

Жаҳон амалиётида ҳудудларнинг барқарор ривожлантириш, уларнинг иқтисодий ҳамда экологик тизимларининг ўзаро самарали уйғунлигида қаралмоқда. Хусусан, мамлакатлар ривожланиши бевосита ҳудудлар барқарорлигига боғлиқ бўлиб, мазкур масаланинг ижобий жihatлари инновацион иқтисодиётни кенгайтириш асосида ресурслардан оқилона ҳамда самарали фойдаланишни ўз ичига олмоқда. Жумладан, иқтисодиётда ишлаб чиқариш фаолиятини тўғри ташкил қилиш, соҳа давомийлиги ва ўсишини таъминлаш ресурслар мавжудлигига боғлиқ. Бу эса, ҳудудларнинг барқарорлигини таъминлашда иқтисодий ва экологик тизимларнинг уйғунлигини таъминлашга қаратилган бошқарув қарорларининг самарали амал қилиши билан боғлиқдир.

Тадқиқот методологияси

Иқтисодий-экологик тизимнинг барқарорлигини бошқариш бу тизимнинг ташқи таъсир натижасида ички муҳит элементлари орасидаги мувозанатни мустақил таъминлаш имкониятидир[1]. Умумий ҳолда, ташқи муҳитнинг салбий таъсирлари шароитида тизим ўз элементларининг хусусиятлари, сифат ва микдор хоссаларини ҳамда ўзаро алоқадорлигини сақлай олишини бошқариш тушунилади. Бошқача айтганда, тизим ноқулай ташқи таъсирда ўз вазифаларини зарурий даражада бажарса барқарор бошқарилаётган ҳисобланади[2]. Иқтисодий-экологик

тизимларнинг сифат тавсифи экологик, иқтисодий, ижтимоий ва институционал таркиблардан ташкил топади ҳамда уларнинг ўзаро алоқаларидан иборатдир[1].

Таҳлил ва натижалар

Ҳудудий иқтисодий-экологик тизимнинг таркибий тузилиши ва уларнинг ўзаро алоқасини бир бутун ҳолда ўрганиш барқарор ривожланишни самарали бошқариш орқали таъминлаш учун зарур. Жумладан, улар иқтисодий, экологик ҳамда ижтимоий бўлимлардан ташкил топади ва уларнинг барқарорлиги асосида умумий ҳолда самарали бошқариш билан барқарорлик таъминланади. Олиб борилган тадқиқотимизда иқтисодий-экологик тизимнинг барқарор ривожланиш жараёнини бошқариш тавсифи ишлаб чиқилди (1-расм).

1-расм. Иқтисодий-экологик тизим ва уни барқарор ривожланишни бошқариш жараёни

Иқтисодий ва экологик тизимнинг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг ўзаро алоқаларини нотижорат шериклик шаклида амалга оширадиган давлат, бизнес ва жамиятни ўзаро боғлаш зарурдир[3].

Давлат ва жамият манфаатларини ифода этадиган бошқарув субъекти сифатида барча иқтисодий субъектларнинг макро, минтақавий ва маҳаллий[4] даражадаги инновацион барқарор ривожланишни таъминлаш бўйича саъй-ҳаракатларини бирлаштириши керак; стратегик мақсад сифатида ҳар қандай ижтимоий масъулиятли бизнес тузилмаси барқарор ривожланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга имкон берадиган узоқ муддатли рақобатбардош устунликларга эришиш ва ўз компаниясининг ҳам ходимларининг, ҳам у яшайдиган маҳаллий ҳамжамят аҳолисининг ҳаёт сифатини яхшилаш вазифасини қўйиши керак; жамият объектив равишда тизим яратувчи элемент сифатида давлат ва бизнеснинг жамият манфаатлари йўлида самарали биргаликда ишлаши ва ривожланиши учун шароит яратиш, яъни унинг ривожланишининг асосий мақсадига эришиш -

инновацион барқарорликни таъминлаш ривожланиш[5]. Бунинг учун жамият, бир томондан, давлат ва бизнесни ривожлантиришнинг мақсадли кўрсатмаларини шакллантириши, бошқа томондан, ҳар иккала давлат ҳокимияти органлари фаолияти ва бизнес тузилмалари фаолияти устидан доимий равишда қатъий назоратни амалга ошириши зарур[6].

Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашнинг концептуал таркибий ва мантиқий схемасининг барча таркибий қисмларининг тузилиши ва функцияларини батафсил кўриб чиқамиз[7].(2-расм)

Куйидаги чизмада давлат куйидагиларни вазифаларни бажарилишини таъминлайди:

2-расм. Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашнинг концептуал модели

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланишни, шунингдек атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслар тўғрисидаги

қонун ҳужжатларини тартибга солувчи ҳуқуқий ва меъёрий-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

атроф-муҳит, экологик хавфсизлик ва барқарор ривожланиш;

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиш соҳасида давлат экологик назоратини амалга ошириш;

максимал рухсат этилган экологик юкларни таъминлайдиган нормалар ва давлат стандартларини белгилаш;

табиий ресурсларни давлат рўйхатидан ўтказиш, давлат кадастрларини юритиш, шунингдек атроф-муҳит объектларининг ҳолати ва динамикасини кузатиш;

атроф-муҳит, минтақанинг иқтисодий-экологик тизими ҳолатини сифатли ва миқдорий баҳолаш;

биологик хилма-хилликни сақлаш, барқарор ривожланишни таъминлаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган давлат дастурларини молиялаштириш;

миллий боғларни ва алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни, ноёб табиат ёдгорликларини муҳофаза қилиш, браконерлик ва атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилишларига йўл қўймаслик.

Минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлашда бизнеснинг иштироки куйидагилардан иборат:

модернизация сиёсатини олиб бориш;

жамиятнинг яшаши ва ривожланиши учун иқтисодий шароитлар, шунингдек, жаҳон техник, илмий ва гуманитар фикрларининг сўнгги ютуқларини амалга ошириш; ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва ишлаб чиқариш бўйича тадқиқот ишларини олиб бориш

атроф-муҳит тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ маҳсулотлар ва товарлар ишлаб чиқарилишини назорат қилиш;

хавфсизлик қоидаларига мувофиқ равишда тармоқлар бўйича маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш,

экологик технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш ва экотизимларга етказилган зарарни минималлаштириш, атроф-муҳитга тўпланган атроф-муҳит зарарини ўтган даврларнинг ишлаб чиқариш фаолиятидан олиб ташлаш;

табиий ресурслардан фойдаланишнинг бозор механизмларини жорий этиш, экотизим товарлари ва хизматлари бозорини ривожлантириш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва сотишни рағбатлантириш.

Жамият жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари орқали атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тадбирларида қатнашиши ва минтақанинг иқтисодий ва экологик тизимининг инновацион барқарор ривожланишини таъминлаши мумкин[8].

Жамоат бирлашмаси - бу фуқароларнинг ташаббуси билан ташкил этилган, жамоат бирлашмаси уставида белгиланган умумий мақсадларни амалга ошириш

учун манфаатлар бирлашмаси асосида бирлаштирилган ихтиёрий, ўзини ўзи бошқарадиган, нотижорат тузилма деб тушунилади.

Мамлакатимизда 22 январ 2019 йили Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан “Экологик партия” рўйхатдан ўтказилди. Партияда экологик сиёсат бўйича ишларни раиснинг экологик сиёсат бўйича ўринбосари бошқаради. Амалиётда экологик сиёсатни амалга ошириш учун партия экологик муаммоларни ҳар томонлама ҳал этишга ва мамлакатда атроф-муҳитни яхшилашга, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга йўналтирилган дастурлар ва ҳаракатлар стратегиясини шакллантириш ва илгари суришни муҳим деб билади.

Бироқ минтақаларда экологик-иқтисодий тизимни бошқаришни янада такомиллаштириш учун турли жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари ёрдам зарурдир[9].

Атроф-муҳитни бошқариш соҳасидаги жамоат ташкилотлари ва бирлашмалари қўйидаги вазифаларни амалга оширади:

- маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни амалга ошириш - принципларга асосланиб, маҳаллий ва минтақавий аҳамиятга эга экологик масалаларни, муниципал мулкни бошқариш масалаларини аҳоли томонидан мустақил ҳал этилишини таъминлайдиган фуқароларнинг ташкил этиш ва фаолияти тизимини яратиш ва ишлашини таъминлаш, маълум бир ҳудудда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

- табиатдан фойдаланувчилар томонидан экологик талаблар ва экологик қонунчиликнинг бажарилиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, режалаштирилган фаолиятнинг атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш натижалари бўйича жамоатчилик муҳокамаларида иштирок этиш;

- жамоат инспекторларини жалб қилган ҳолда жамоат атроф-муҳитга таъсирини баҳолашни ўтказди, атроф-муҳитга таъсирнинг давлат баҳосини тайинлашни талаб қилади, уларнинг вакилларига объектларни жойлаштириш ва лойиҳалашда атроф-муҳитга таъсирни давлат баҳолашда иштирок этишни тавсия қилади;

- атроф-муҳит қонунчилиги, барқарор ривожланиш асослари бўйича оммавий маърузалар ўқиш, йиғилишлар ўтказиш бўйича таклифлар билан кириш;

- давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларидан атроф-муҳит ҳолати, бахтсиз ҳодисалар ва офатларнинг экологик зарарли оқибатларини бартараф этиш чоралари, атроф-муҳитга, фуқаролар соғлиғига ва мулкига етказилган зарарни қоплаш чоралари тўғрисида ишончли ва тўлиқ маълумот олиш.

Бизнес давлат билан биргаликда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) - бу минтақанинг иқтисодий-экологик тизимининг барқарор ривожланишини таъминлаш ва атроф-муҳитни ўзаро ҳимоя қилиш бўйича ижтимоий аҳамиятга молик вазифаларни ҳал қилиш учун фойдали шартлар асосида давлат ва бизнес ўртасидаги ўрта ҳамда узоқ муддатли ўзаро ҳамкорлик шаклидир.

«Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги қонуннинг янги таҳририда тузатишлар киритилган бўлиб, ДХШ қўлланиладиган фаолият соҳаларига қуйидагилар кириди: чиқиндиларни тўплаш, ишлов бериш, йўқотиш, утиллаштириш; таълим; соғлиқни сақлаш соҳасидаги фаолият; туризм, маданият ва

спорт; йўллар ва шосселар қуриш; жамоат транспорти; темир йўл транспорти; ҳаво транспорти; электр энергетикаси; қайта тикланадиган энергия манбалари; логистика парклари; индустриал парклар; сув таъминоти; кишлоқ хўжалиги; канализация тизими; ахборот тизимлари; ҳар қандай бошқа секторлар ва кичик секторлар, фақат масъул давлат органи ёки ҳокимлик олдиндан маъқуллаган ҳолда қонун билан чиқариб ташланмагунга қадар [10].

Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланиш соҳасидаги жамоат ва давлат манфаатлари мувозанати асосида ижтимоий тотувликни таъминлаш учун жамият ва давлат ҳокимияти органлари ўртасидаги муносабатлар тизимининг давлат-давлат шерикликларини яратиш долзарб масаладир. Бу давлат органлари ва жамоат институтлари ўртасида ўзаро тушуниш ва ҳамкорликка еришиш, уларнинг ўзаро таъсирлашишининг самарали механизмларини яратиш имконини беради [11].

Тижорат бўлмаган шериклик кўринишидаги барча иштирокчилар учун жозибador инфратузилмани яратишда давлат-хусусий шериклик манфаатларини бирлаштириш мумкин.

Хулоса

Шундай қилиб, биз муаммоли вазиятларни ҳал қилиш бўйича умумий позицияларни ишлаб чиқишга қаратилган ўзаро муносабатларга мустаҳкамловчи таъсир кўрсатган ҳолда, ҳам давлат органлари, ҳам бизнес бирлашмаларининг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатадиган бирлаштирилган тузилмаларни шакллантириш зарурдир. Нодавлат нотижорат ташкилотлари ижтимоий жавобгарлик тамойилларидан фойдаланган ҳолда давлат ва бизнес ва жамият ўртасидаги муносабатларни ўрнатишда ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Малышев, А. А., & Солодков, Н. Н. (2014). Факторы, влияющие на устойчивость эколого-экономической системы. *Нива Поволжья*, (1 (30)), 129-135.
2. Резник, Г. А., & Малышев, А. А. (2012). Механизмы управления устойчивостью эколого-экономической системы. *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки*, (4 (24)), 138-146.
3. Алимов, С. А. (2012). Теоретические основы экологического аудита территориально-хозяйственных систем. *Экономические и гуманитарные науки*, (7), 22-26. (<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17783882>)
4. Примов, Ф. А. (2017). Необходимость, степень и динамика административно-правового регулирования предпринимательской деятельности. *Российская юстиция*, (5), 20-23. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29115722>
5. Кудинова, Г. Э. (2014). Инновационное устойчивое развитие экономико-экологических систем региона. *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*, 16(1-6), 1791-1796. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23059102>
6. Рахмоназаров, П. Й. (2020). Ways to improve the management of economic and environmental systems. *Экономика и предпринимательство*, (7), 442-446.

7. Rakhmonazarov, P., & Akhunova, M. (2019). Theoretical aspects of sustainable development of regional economic ecosystems and assessment methods. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 136-1
8. Rakhmonazarov, P. Y., & Usmonov, A. A. (2021). Analysis of ecological indicators of territories. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(10), 6-14., <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NYU4S>
9. Рахмоназаров П. Й., Халилов А. (2018). Пути совершенствования организацией управления эколого-экономическими системами территории // Актуальная наука. 11. С. 26-28.
10. Rakhmonazarov, P. Y. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi va uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
11. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67.

Review of the monograph / Monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин Иванович ва шу кафедра катта ўқитувчиси, PhD Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган

“Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)” ва “Al-Ferganus” нашриётида 2022 йилда эълон қилинган монографиясига

ТАҚРИЗ

Бугунги кунда экспорт фаолияти ва халқаро савдо билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш дунёнинг нуфузли мамлакатлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш, шунингдек, саноат ишлаб чиқариш ва экспорт фаолиятини самарали ташкил этиш этиш орқали ҳудудий рақобат муҳитини яхшилаш бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири саналади. Бунда уларни ташкилий, моддий-техник ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш орқали ривожлантириш, молиявий бошқарувнинг самарали механизmlаридан фойдаланиш, рақамлаштириш жараёнларини иқтисодий муносабатларга кенг тадбиқ қилиш, рақамли божхона, саноат кластерларини ташкил этиш орқали эришиш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгаришлар мамлакат экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, экспорт ҳажмини барқарор ошириш, экспорт географиясини янада кенгайтириш ва унинг таркибида ижобий ўзгаришларга эришишда энг муҳим омилга айланди. Мамлакатимизда саноат маҳсулотлари экспортини янада ривожлантириш юзасидан кўплаб ислохотлар

амалга оширилмоқда. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашни чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш энг асосий вазифалар сифатида белгилаб берилди. Ушбу вазифаларни бажариш учун саноат маҳсулотлари, айниқса, ҳудудий саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот фаолиятини олиб бориш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Монографиянинг долзарблиги қуйидаги асосий жиҳатлар билан боғлиқ:

- биринчидан, саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, экспорти салоҳиятини янада ривожлантириш орқали ташқи савдо балансининг ижобий сальдосини таъминлаш;
- иккинчидан, рақобатбардошликни ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш асосида саноат маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш ва сифатини янада яхшилаш зарурати;
- учинчидан, ҳудудларнинг саноат маҳсулотлари экспортга тайёрлик даражасини баҳолаш услубиётини ишлаб чиқишнинг амалий аҳамияти.

Монография учта бобни ўз ичига олади.

Биринчи бобда миллий иқтисодиётда экспортга йўналтирилган саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари, иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида саноат маҳсулотлари экспортида қиёсий ва мутлак устунликлардан фойдаланишнинг аҳамияти, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришнинг илғор хориж тажрибалари тадқиқ қилинган.

Иккинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосидаги прогнози, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда саноат экспорти кластеридан фойдаланишнинг афзалликлари таҳлил қилинган.

Ишнинг учинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосида прогнозлаш ва моделлаштириш, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда кластерли ёндашув асосидаги механизмлардан фойдаланиш истиқболлари келтирилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги саноат маҳсулотлари экспорти билан шуғулланаётган корхоналарнинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилишини таъкидлаш мумкин.

Юқорида айтилганлар миллий иқтисодиётда саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини тадқиқ қилишда муҳим услубий ишланма сифатида монографиянинг афзаллигини акс эттиради.

Тақризчи тавсияси: Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин

Иванович ва ассистент Илёсов Асроржон Ахроржон ўгли томонидан тайёрланган “Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)” номли монографиясини очик матбуотда чоп этиш, шунингдек, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг электрон каталоги ва eLIBRARY.RU Россия илмий кутубхонаси платформасига жойлаштириш мумкин, деб ҳисоблайман.

Тақризчи:

Муминова Э.А.

**Фарғона политехника институти
«Иқтисодиёт» кафедраси профессори,
иқтисодиёт фанлари доктори**

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.6656003>

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами бериледи.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

